

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Мирбабаев Музаффар Исматиллаевич

И.о доцент кафедры физического воспитания
и спорта ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996177>

Аннотация. Сегодня в рамках многочисленных общенаучных взглядов разрабатывается концепция конвергентного подхода, в рамках которого наблюдается реальное сближение различных многочисленных точек зрения специалистов по совершенствованию физического воспитания, нахождение того общего, что объединяет педагогический процесс, и выделение тех различий, которые позволяют этому процессу адаптироваться к различным социально-экономическим условиям и требованиям, предъявляемым обществом к физическому воспитанию студенческой молодежи.

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, конвергентный подход, профилирование физического воспитания.

Annotation. Today, within the framework of numerous general scientific views, the concept of a convergent approach is being developed, within which there is a real convergence of various numerous points of view of specialists in improving physical education, finding the common ground that unites the pedagogical process, and highlighting those differences that allow this process to adapt to different social economic conditions and requirements imposed by society on the physical education of students.

Key words: students, physical education, convergent approach, profiling of physical education.

Анализ научно-методических источников по основным позициям развития и совершенствования физического воспитания в высших учебных заведениях позволяет сделать ряд следующих заключений:

– исторический анализ генезиса физического воспитания показал, что его зарождение и развитие тесным образом связаны с социально-экономическим становлением любого общества. Именно уровень развития общества, его социально-экономические достижения и успехи, внутренняя и внешняя политика государства определяют не просто функции физического воспитания, но и обозначают их иерархию. В одной ситуации главной функцией физического воспитания является военная подготовка, в другой – подготовка к трудовой или профессиональной деятельности.

Однако физическое воспитание практически во всех странах исторически осуществлялось в основном в образовательных организациях, которые создавались самим государством, или же контролировалось его специальными органами. Причем, педагогический процесс осуществлялся в таких организациях только специалистами;

– анализ физического воспитания в нашей стране позволяет констатировать, что его развитие характеризуется периодической сменой направленности и приоритетов содержания. Эти приоритеты напрямую связаны с внешней политикой государства, с состоянием и уровнем здоровья нации, с новыми теоретическими и практическими научными разработками ведущих ученых и педагогов страны.

Смена направленности – довольно частое явление в отечественном физическом воспитании в высших учебных заведениях. Причина такого явления заключается, прежде всего, в том, что создание методики физической культуры в образовательных учреждениях нашей страны проходило в условиях, когда еще не были разработаны основные компоненты научно-методических основ самой дисциплины.

На разных этапах становления предмета учебно-воспитательный процесс ориентировался на разные цели: военная подготовка; подготовка к трудовой деятельности; коммунистическое воспитание и формирование нового человека; подготовка к сдаче норм комплекса ГТО; подготовка спортивного резерва; формирование компетенций и т.д.;

– среди идей модернизации теории и практики физического воспитания студенческой молодёжи выделились две доминирующие тенденции. Одна из них – ориентация содержания предмета и технологии его реализации на повышение образовательной направленности дисциплины.

В таких случаях процесс физического воспитания в большей мере направлен на социализацию студентов, формирование ценностного отношения к физической культуре, формированию у них общекультурных компетенций. При этом происходит существенное увеличение теоретической и методической подготовки за счет сокращения практических занятий.

Другая тенденция – повышение тренировочного эффекта учебно-воспитательного процесса. Учитывая, что в последние десятилетия показатели уровня здоровья и физической подготовленности большинства студентов вузов снижаются, уменьшение количества

занятий, направленных на развитие физических кондиций, вряд ли оправдано. Здесь нужен оптимальный баланс между всеми видами подготовки студентов: теоретической, методической и практической.

– попытки большинства исследователей повысить эффективность процесса физического воспитания студентов вузов, характеризуется односторонним подходом и не позволяют в комплексе решить проблемы повышения оздоровительной, здоровьесберегающей направленности физического воспитания, дифференцированного развития профессионально- значимых качеств и способностей, устранения неблагоприятного влияния объективных условий образовательного процесса на студента;

– особенности контингента студентов, обучающихся по различных специальностям, специфика учебного процесса вуза и требования будущей профессиональной деятельности актуализируют вопрос профилирования физического воспитания, в том числе профессионально-прикладной физической подготовленности. Для формализации дифференцированного подхода к организации физического воспитания студентов необходимо иметь чёткие представления о влиянии различных средств и методов физического воспитания на развитие качеств, определяющих учебную дееспособность студентов и успешность реализации профессиональной деятельности в будущем.

Все вышеперечисленные проблемы в физическом воспитании студенческой молодёжи в нашей стране создают определенные трудности в разработке целостной концепции, позволяющей одновременно и гармонично решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи применительно к подготовке специалистов различных профессий. Однако такая концепция необходима как для науки, так и для практики физического воспитания и ее построение возможно на основе конвергентного подхода, в рамках которого вполне реально сближение различных многочисленных точек зрения специалистов по совершенствованию физического воспитания, нахождение того общего, что объединяет педагогический процесс, и выделение тех различий, которые позволяют этому процессу адаптироваться к различным социально-экономическим условиям и требованиям, предъявляемым обществом к физическому воспитанию студенческой молодёжи.

Литература:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
3. Махкамджанов, К. М., Нурматов, Ф. А., Иноземсева, Л. А., & Rustamov, L. (2008). Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Darslik T.
4. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. Молодой ученый, (11), 1476-1478.
5. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
6. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
7. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
8. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. POLISH SCIENCE JOURNAL, 200.